

Samarqand, O'zbekiston

Transmissiv mexanizmi bilan yuqadigan leishmaniozlar epidemiologiyasi va profilaktikasi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

**Epidemiologiya kafedrasi "Epidemiologiya" yo'nalishi 1-kurs klinik
ordinatori Mamedov Saidmurod Mirkamolovich**

Annotatsiya: Leyshmanioz – o'tkir va surunkali transmissiv protozoy kasallik bo'lib, inson va xayvonlarda uchraydi va qon so'ro'vchi – moskitlar yordamida tarqaladi. Bu parazitlar xivchinlilar sinfiga kiruvchi leishmaniylardir. Leyshmaniozning ikki klinik shakli - visseral va teri leishmaniozi tavofut qilinadi. Kasallangan odamda umrbod saqlanadigan immunitet rivojlanganini ko'zda tutib, endemik hududlarga (ekspeditsiyaga) chiqib ketishni mo'ljallagan odamlarga bugungi kunda turli emlash usullari taklif qilinadi. Bemor davolanmasa ham vaqti kelib kasallik o'z-o'zidan o'tib ketishini ko'zda tutgan holda shifokor tomonidan bemorga og'riq bezovta qilsa analgetiklar, yaralarni ikkilamchi infeksiyadan himoya qilish maqsadida antibakterial va antiseptik malhamlar bilan birga yaralarni tez bitib ketishiga qaratilgan vositalar tavsiya qilinadi.

Kalit so'zlar: Leyshmanioz, moskitlar, teri leishmaniozi.

Epidemiologiyasi. Leyshmanioz kuproq O'rta Osiyo, Qozogiston janubi va Qirgiziston, Kavkaz orti Respublikalarida uchraydi. Kasallik manbai bo'lib itlar, shokollar, kemiruvchilar, tulkilar va boshqa xayvonlar, xamda bemor odam hisoblanadi. Kasallik yuqishi moskitlar chaqishi vaqtida ro'y beradi. Kasallik kuproq yilning issiq oylari - iyul-sentyabr oylarida uchraydi. Beriluvchanlik juda

yuqori. Endemik uchoqlarda axoli maktabgacha yoshda kasallanib bo'ladi va turg'un immunitet xosil qiladi. Leyshmanioz bu dunyo bo'yicha 98 ta davlatdagi endemik va unitilgan tropik kasallikdir. Butun JSST ning ma'lumotiga ko'ra 350 million odam bu kasallik bilan kasallanishi mumkin. Har yili 14 million odam ushbu kasallik bilan kasallanadi va 2 millionga yaqin yangi kasallik qayd qilinmoqda. Bundan tashqari har yili visseral leyshmanioz bilan 50 mingta o'lim holatlari qayd qilinmoqda. Leyshmanioz- odamlarda va hayvonlarda uchraydigan transmissiv protozoy kasallik bo'lib, qo'zg'atuvchisi leyshmaniyalar hisoblanadi va iskabtopar chivinlar tashuvchi bo'lib, chaqish yo'li bilan yuqtiradilar. O'zbekistonda visseral zoonoz, teri antropozoz va zoonoz leyshmaniozi tarqalgan. Visseral leyshmaniozi: Indiya, Nepal, Bangladesh, Kavkaz orti, O'rtayer dengizi, Janubiy Yevropa, Janubiy Amerika va Afrika davlatlarida tarqalgan. Respublikamizda visseral leyshmanioz kasalligi asosan Namangan va Navoiy viloyatlarida, Farg'ona, Samarqand, Jizzax viloyatlarida sanoqli holatlarda qayd etilmoqda. Bunda asosan 1 dan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar kasallanadi. Kasallik manbai- asosan itlar va bo'ri, tulki va boshqalar bo'lishi mumkin. Visseral leyshmanioz kasalligi shunisi bilan xavfli, agar o'z vaqtida glyukantim yoki ambizom dori vositalari bilan bemorlar davolanmasa 100% o'lim bilan yakun topishi mumkin. Visseral leyshmaniozning inkubatsion davri 3 haftadan 3 yilgacha, o'rtacha 3 oyni tashkil etadi. Visseral leyshmanioz (VL)- bu to'satdan tana haroratini 39 40 C ko'tarilishi bilan boshlanib, surunkali kechish bilan xarakterlanadi. Limfoid-makrofagal tizimining shikastlanishi, uzoq davom etuvchi isitma, taloq va jigarning kattalashishi, kam qonlik va ikkilamchi immunosupressiya bilan xarakterlanadi.

Leyshmaniozlarni profilaktikasi: Majmuaviy chora-tadbirlar-infeksiya manbai,

yuqish mexanizmi, tarqatuvchilar va shaxsiy profilaktika choralari o'z ichiga oladi. Infeksiya manbaiga qaratilgan choralarga: visseral leyshmaniozda klinik asoratlarni oldini olishda bemorlarni o'z vaqtida aniqlash va davolashdan iborat. Davolash kasalxona sharoitida o'tkaziladi. Infeksiya manbai hisoblangan daydi itlarga qarshi veterinariya xizmati tomonidan kurash olib borish. Antraponoz leyshmanioz kasalligini profilaktikasi: Bolalar va migrantlar orasida kasallikni faol aniqlash. Bemorlarni o'z vaqtida va to'g'ri davolash. Past yuqish davrida qaytalanuvchi leyshmaniozlarni erta aniqlash. Moskitlarni zararlanshini kamaytirish uchun kechqurunlari yarani bog'lab qo'yish lozim, chunki kasallik odamdan odamga iskaptoparlarning chaqishi orqali yuqadi. Shu bilan birga daydi itlarga qarshi kurash olib borish lozim bo'ladi. Iskaptoparlarning ko'payishiga qarshi olib boradigan chora-tadbirlardan biri bu aholi punktlari hamda xonadonlarda obodonlashtirish ishlarini olib borish. Bundan tashqari iskaptoparlarga qarshi xonadonlarni zaxarli ximikatlar bilan dorilash. Kasallik qayd qilganda xonadonlar ichi va tashqi qismi dorilanadi, hamda qo'shni xonadonlar ham dorilanadi. O'tkazilgan dezinfeksiyani samarasi iskaptoparlarni dorilashdan oldingi soni va dorilangandan keyingi sonini taqqoslash asosida baholanadi. Endemik tumanlarda shaxsiy profilaktikaga repelentlar, uzoq muddatli ta'sir qiluvchi insektitsidlar bilan ishlov berilgan pashshaxonalardan konditsionerlar, elektrik fumigatorlar foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek xonadonlar devorlarining pastki qismlarini beton qoplamalari bilan qoplash, ko'chalarni asfaltlashtirish, hovlilarni pishiq g'isht bilan qoplash bilan iskaptoparlarning ko'payishini oldi olinadi. Insektitsidlardan foydalanish bilan iskaptoparlar va ularning ko'payadigan joylarida zararsizlantirish tadbirlari olib boriladi. Biror xonadonda leyshmanioz bilan kasallangan bemor aniqlanilganda

shu uy tashqi va ichki qismlari ham insektitsid purkash bilan zararsizlantirilishi lozim. Reppelentlar, insektitsidlar bilan ishlov berilgan himoya vositalari va boshqalardan foydalanish bilan shaxsiy himoyalaniish mumkin bo‘ladi. Chivinlarni chaqishini oldini olish uchun keki payt tanani ochiq qismini berkitadigan kiyimlarni kiyish lozim. (yengi uzun ko‘ylak va shim) Ximioprofilaktikani qo‘llash maqsadida endemik xududlarda xloridin yoki tindurinni haftada 1 marotaba yoshga qarab dozasiida berish tavsiya etiladi. Hozirda respublikada zoonoz teri leyshmaniozni immunoprofilaktikasi o‘tkazilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. Epidemiologiya va tibbiy parazitologiya Y.Fayziyev, X.Fayziyeva**
- 2. Epidemiologiya O. M. Mirtazayev**
- 3. avitsena.uz**
- 4. <https://ziyouz.com>**